

УДК 82-32=811.112.2:37

*Ж. Є. Потанова***НОВЕЛА АРНО ХОЛЬЦА ТА ЙОГАННЕСА ШЛАФА «DER ERSTE SCHULTAG» ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ПРОТЕСТ**

У даній роботі зроблена спроба показати, за допомогою яких засобів в рамках нових образотворчих можливостей в новелі «Der erste Schultag» виражена позиція авторів з питання стану шкільної справи в Німеччині другої половини XIX століття. Сюжет новели нехитрий, в ній зображений день, прожитий хлопчиком Джонатаном в школі, яку він вперше відвідує в цей день. Створюється враження, що автори новели не використовують ніяких спеціальних стилістичних прийомів, а просто розповідають про те, що бачать, відображаючи дійсність як таку. При цьому, однак, поданий матеріал збудований таким чином, що зміст досягає особливого ступеня виразності. Використовуючи формат художнього твору, автори новели застосували широку палітру виразних засобів, таких як невласне-пряма мова, порівняння, повтор, епітети, метафори, контраст, що дало їм можливість наочно і переконливо показати школу, що калічить дітей, і, тим самим, висловити свій протест.

Ключові слова: Арно Хольц, Йоганнес Шлаф, «Der erste Schultag», освіта в Німеччині кінця 19-го століття, стилістичні засоби.

Потанова Ж. Є. Новела Арно Хольца и Йоганнеса Шлафа «Der erste Schultag» как социальный протест.

Аннотация. В данной работе сделана попытка показать, с помощью каких средств в рамках новых изобразительных возможностей в новелле «Der erste Schultag» выражена позиция авторов по вопросу состояния школьного дела в Германии второй половины XIX века. Сюжет новеллы нехитрый, в ней изображен день, прожитый мальчиком Джонатаном в школе, которую он впервые посещает в этот день. Создается впечатление, что авторы новеллы не используют никаких специальных стилистических приемов, а просто рассказывают о том, что видят, отражая действительность как таковую. При этом, однако, поданный материал построен таким образом, что содержание достигает особой степени выразительности. Используя формат художественного произведения, авторы новеллы применили широкую палитру выразительных средств, таких как несобственно-прямая речь, сравнение, повтор, эпитеты, метафоры, контраст, что дало им возможность наглядно и убедительно показать школу, калечащую детей, и, тем самым, выразить свой протест.

Ключевые слова: Арно Хольц, Йоганнес Шлаф, «Der erste Schultag», образование в Германии конца 19-го века, стилистические средства.

Potapova Zhanna. Novella «Der erste Schultag» by Arno Holz and Johannes Schlaf as a social protest.

In this article, an attempt is made to show by what means within the framework of new visual possibilities in the short story «Der erste Schultag» the position of the authors on the state of school affairs in Germany in the second half of the nineteenth century is expressed. The plot of the novel is uncomplicated, it depicts the day that the boy Jonathan lived at the school, which he attends for the first time that day. It seems that the authors of the novel do not use any special stylistic devices, but simply narrate what they see, reflecting reality as such. At the same time, however, the submitted material is structured in such a way that the content reaches a special degree of expressiveness. Using the format of a work of art, the authors of the novel used a wide palette of expressive means, such as improperly direct speech, comparisons, repetition, epithets, metaphors, contrast, which gave them the opportunity to clearly and convincingly show the school that cripples children, and thereby express their position.

Key words: Arno Holz, Johannes Schlaf, «Der erste Schultag», education in Germany at the end of the 19th century, stylistic techniques.

В рамках розроблюваної теми «Умови формування духовно-моральних цінностей німецької молоді на рубежі 19 – 20 століть» на матеріалі художніх творів зазначеного періоду [1] звернула на себе увагу новела «Der erste Schultag» («Перший шкільний день»). Поряд з двома іншими ця новела включена до збірки «Papa Hamlet» («Папаша Гамлет») авторів Арно Хольца і Йоганнеса Шлафа, які виступили під псевдонімом Vjarne P. Holmsen. Збірник з'явився в 1889 році. Обидва письменники перебували в пошуку нових форм у літературі. Як зазначає Т. В. Кудрявцева, саме твори Хольца і Шлафа увійшли в історію німецької літератури як зразки радикального, «послідовного реалізму», або по-іншому, «послідовного натуралізму», внаслідок вимоги від мистецтва зображати правду життя в її дрібних проявах [2].

Мета натуралізму – відтворити реальність з повною неупередженістю і правдою строгим, документованим і науковим способом. Література вважається соціальним документом. Письменник намагається висловити реальність найоб'єктивнішим і безособовим способом, залишаючи розповідям самих речей і фактів

опис завдання засудження стану соціальної ситуації, підкреслюючи деградацію і несправедливість суспільства. Автор-натураліст відмовляється від оповідного вибору всезнаючого оповідача, який знає про персонажі все і розповідає історію від третьої особи, звичайної в реалістичному романі, замінюючи її оповідальним голосом, який спостерігає явища, що описує, в міру їх виникнення [3].

У даній роботі зроблена спроба показати, за допомогою яких засобів в діапазоні нових образотворчих можливостей в новелі «Der erste Schultag» виражена позиція авторів з питання стану шкільної справи в Німеччині другої половини XIX століття. Сюжет новели нехитрий, в ній зображений день, прожитий хлопчиком Джонатаном в школі, яку він вперше відвідує в цей день. Створюється враження, що автори новели не використовують ніяких спеціальних стилістичних прийомів, а просто оповідають про те, що бачать, відображаючи дійсність як таку. При цьому, однак, поданий матеріал збудований таким чином, що зміст досягає особливого ступеня виразності.

Учитель Борхерт перед початком уроку сидів за кафедрою і переглядав вхідні листи, їх було три. У них батьки скаржилися на те, що учні після школи повертаються додому побитими, з синцями на обличчі і відірваними гудзиками. Виявляється, подібних листів зібралось вже більше сотні, для них був виділений окремий ящик столу, куди вони трепетно складалися. Реакція вчителя на скарги представлена простим описом ситуації, як би фотографуванням, але де контраст його реакції до змісту листів, епітети і вдало підібрані слова в їх прямому значенні не залишають жодних сумнівів щодо відношення вчителя до таких скарг: ця чарівна маленька колекція була його єдиною радістю (Diese reizende kleine Sammlung war ja seine einzige Freude); біля нього стояла чашка кави, він зробив невеличкий приємний ковток (Neben ihm stand eine Tasse Kaffee. Er nahm jetzt einen kleinen, behaglichen Schluck draus); він позіхнув, його жваво зацікавила тріщина нагорі в середині білої стелі (Er gähnte. Ein Riß oben, mitten in der weißen Decke, interessierte ihn lebhaft.); його також захопило, як виглядав один з листів, але засмутила залишена на ньому масна пляма (Das Blau drauf nahm sich sehr schön aus. Nur den Fettfleck! Den Fettfleck hier links neben der Unterschrift hätte sich die gute Frau Munk sparen können!).

Під час уроку в класі було дуже тихо, всі сиділи з щільно зчепленими ручками, жодна дитина не могла ворухнутися і не

насмільювався відкрити рот, тому що вчитель Борхерт пильно стежив за ними. Мухи, які літали по носах малюків, боляче кусалися, але ніхто не міг навіть моргнути, вчитель суворо заборонив. Учні повинні були тільки дивитися в чорнильниці перед собою, інакше доведеться мати справу з батогом. Учитель в цей час чистив собі складаним ножиком нігті. Але раптом він підняв очі: скрипнула одна лава. Малюки мимоволі схилилися нижче. Маленький Джонатан навіть не думав, що це все буде так важко. Ще сьогодні вранці він так радів, що міг вперше піти в школу і там стати розумним, як тато! Його нова грифельна дошка була ретельно витерта, пенал для олівців був сповнений грифелями. Він навіть не пив кави, все тільки стояв біля вікна і нюхав красивий букет, який повинен був піднести вчителю, а вчитель викинув букет у вікно.

Маленький Джонатан розплакався. Поруч з ним сидів хлопчик, якому вже півгодини як дуже потрібно було вийти, підключився і теж заплакав. Решта, немов чекала, щоб хтось почав, теж плакала. Учитель раптово схопився і витягнув свій батіг. Всі стали знову дуже тихими. Тільки хлопчик на прізвище Левін, якому муха заповзла в потилицю, а потім перемістилася на живіт, вибухнув жажливим сміхом (Er brach jetzt [...] in ein gräßliches Lachen aus). У пана вчителя була своя система реагування. Батіг він використовував для залякування, а справжнім засобом впливу був його перстень з печаткою. Але хлопчик продовжував сміятися, тепер уже так судорожно, що очі вилазили з орбіт, а зуби почали стукати. Учитель Борхерт одним стрибком підскачів, схопив його за комір куртки і, пирхаючи від люті, потягнув до свого столу. У цей час пролунав дзвінок, який сповіщав про закінчення уроку. Всі учні стрімголов вибігли з приміщення. А нагорі, в порожній класній кімнаті, лунали гучні крики люті, де поруч з маленькою залізною плювальницею, яка тепер була перевернута, щось крутилося, постійно звивалося на своїх тонких кривих ніжках і дико розмахувало маленькими стислими кулачками. Старенький каптан був розірваний прямо через спину, і з опухлих закривавлених губ витікала слина. Це був маленький Левін.

Автори новели ніби спостерігають і просто описують ситуацію, при цьому виклад так насичено доречно знайденими стилістичними прийомами, що у читача виникає дуже яскрава реальна картина того, що відбувається. Лейтмотивом через весь опис уроку проходить фраза: В класі було зовсім тихо (In der Klasse war es ganz

still). У легкій варіації вона зустрічається шість разів. Крім того, вісім разів зустрічаються різні синонімічні описи, напр.: Жодна дитина не ворухнулася (Kein Kind rührte sich!). Дистанційні повтори зустрічаються і в інших випадках, зокрема, для опису зовнішності і поведінки вчителя, але кожен раз, в залежності від ситуації, вони звучать по-новому, напр.: його маленькі, чорні, як смола, поросячі очиці; маленькі, примружені поросячі очиці; його маленькі, прикриті поросячі очі; його маленькі, зловісні поросячі очиці (seine kleinen, pechschwarzen Ferkeläugelchen; Seine kleinen, zugekniffenen Ferkeläugelchen; seine kleinen, zuge-drückten Ferkelaugen; seine kleinen, unheimlichen Ferkeläugelchen). Нового звучання таким повторам надають епітети. У новелі дуже широко використовуються епітети, але здебільшого в поєднанні з іншими стилістичними прийомами: класне приміщення було пофарбовано зовсім жахливою синьою фарбою (mit einer sehr häßlichen, blauen Wasserfarbe angemalt). Опис кімнати контрастує з ранковим сонцем, яке через вікна заливало світлом все приміщення. А гніпоча атмосфера в класі протиставлена святу в місті, де проходив ярмарок, і діти знали це, і їх маленькі вперті серця (ihre kleinen, verstockten Herzen) билися, коли вони думали про це. Адже на ярмарку будуть роздавати цукрові кільця, хрусткий мигдаль і апельсини, а їм потрібно сидіти тут тихо в школі, постійно дивлячись в ці дурні, нудні, чорні чорнильниці. (Und nun musste man hier still in der Schule sitzen und seine Augen immerzu in die dummen, langweiligen, schwarzen Tintfässer stecken) А це вже прийом невластивої прямої мови, контамінація голосів авторів і учнів. І це не єдиний випадок застосування невластивої прямої мови в поєднанні з іншими прийомами. Так, хлопчик Джонатан, який дуже радів з майбутнього відвідування школи в свій перший день, тепер повинен був як мертвий (Der kleine Jonathan saß da wie tot) сидіти цілих три битих години на одній і тій же безглуздій лавці і при цьому весь час дивитися в цю дурну чорнильницю (So drei ganze, ausgeschlagene Stunden auf ein und derselben dummen Bank sitzen und dabei immer in ein und dasselbe dumme Tintfaß sehn müssen). Його мама збрала гарний букет, перев'язала блакитною стрічкою, а старий кінь взяв його і викинув у вікно (der schöne, schöne bunte Strauß! Das alte Pferd hatte ihn genommen und zum Fenster rausgeworfen!) – тут поєднуються невластивої пряма мова, контраст, епітети, повтор, порівняння, метафора.

Тональність твору забарвлена симпатіями і співчуттям авторів до учнів: Маленькі каторжники знову сиділи там як погано розфарбовані дерев'яні ляльки (*Die kleinen Sträflinge saßen jetzt wieder alle da wie schlecht angemalte Holzpuppen*); маленькі черв'ячки (*die kleinen Würmerchen*); часто повторюється слово «маленькі», але по відношенню до школярів з теплом, а по відношенню до вчителя (маленькі поросячі очиці) – з неприязню. Оцінка того, що відбувається, добре виражається за допомогою невластивої прямої мови: Це було занадто жадливо! Це не дрібниця. Це було навіть підло! Справжня підлість! Не можна навіть кашляти! (*Es war wirklich zu schrecklich! War keine Kleinigkeit. Ja! Es war sogar eine Gemeinheit! Eine richtige Gemeinheit! Man durfte nicht einmal husten!*). А вчитель відзначений в основному своєю реакцією на те, що відбувається, і мовною характеристикою: він пильно спостерігав за класом, як старий голодний ворон, що підстерігає шматок м'яса (*wie ein alter, hungriger Rabe dasaß, der auf ein Stück Fleisch lauerte, beobachtete sie zu scharf*). Учні він називав кожного окремо «прищиками»: Ці кляті, кляті прищики (*Diese Knubbels! Diese verfluchten, vermaledeiten Knubbels*), а в цілому клас був для нього свинським збродом (*Schweinzeug*). У сцені розправи над хлопчиком учитель багаторазово називає його собакою, єврейською собакою, нахабною єврейською дубиною (*So ein Hund !! So ein Hund !!!, Judenhund, der freche Judenlummel*).

Використовуючи формат художнього твору, автори новели застосували широку палітру виразних засобів, таких як невластива пряма мова, порівняння, повтор, епітети, метафори, контраст, що дало їм можливість наочно і переконливо показати школу, що калічить дітей, і, тим самим, висловити свою позицію, піддати глибокій критиці стан шкільної справи в Німеччині другої половини XIX століття і висловити соціальний протест.

Список бібліографічних посилань

1. Потапова, Ж. Е. (2019). *Условия формирования духовно-моральных ценностей немецкой молодежи на рубеже XIX–XX веков (на материале художественных произведений указанного периода)*. Харьков: Изд-во НУА, 130 с.
2. Кудряцева, Т. В. (2021). *Особенности литературной ситуации в Германии на рубеже XIX–XX веков*. [online] Москва: Изд-во ИМЛИ

ПАН. Available at: <http://imli.ru/nauka/materialy-sotrudnikov/1636-osobennosti-literaturnoj-situacii-v-germanii-na-rubezhe> [Accessed 20 Nov. 2021].

3. Hisour.com. *Натурализм в литературе* [online]. Available at: <https://www.hisour.com/ru/naturalism-in-literature-7951/> [Accessed 20 Nov. 2021].

References

1. Potapova, Zh. Ye. (2019). *Usloviya formirovaniya dukhovno-moral'nykh tsennostey nemetskoj molodezhi na rubezhe XIX–XX vekov (na materiale khudozhestvennykh proizvedeniy ukasannogo perioda)* [Conditions for the formation of spiritual and moral values of German youth at the turn of the 19th – 20th centuries (On material artwork of the specified period)]. Kharkiv: Izd-vo NUA, 130 p.

2. Kudrjajtseva, T. V. (2021). *Osobennosti literaturnoj situatsii v Germanii na rubezhe XIX–XX vekov* [Features of the literary situation in Germany at the turn of the XIX–XX centuries]. [online] Moskaw. Available at: <http://imli.ru/nauka/materialy-sotrudnikov/1636-osobennosti-literaturnoj-situacii-v-germanii-na-rubezhe> [Accessed 20 Nov. 2021].

3. Hisour.com. *Naturalism w literature* [Naturalism in literature]. [online]. Available at: <https://www.hisour.com/ru/naturalism-in-literature-7951/> [Accessed 20 Nov. 2021].